

आजच्या भारतीय समाजात भावनिक बुद्धिमत्तेचा अभाव : एक अभ्यास

डॉ. प्रमोद कोंडाजी चव्हाण

इतिहास विभाग, सह -प्राध्यापक,

श्री सदगुरू गंगागीर महाराज सायन्स, गौतम आर्ट्स अँड संजीवनी कॉमर्स कॉलेज कोपरगाव

Corresponding Author – डॉ. प्रमोद कोंडाजी चव्हाण

DOI - 10.5281/zenodo.19694566

सारांश:

भावनिक बुद्धिमत्ता ही प्रत्येक व्यक्तीच्या सामाजिक, वैयक्तिक व व्यावसायिक जीवनात महत्त्वाची भूमिका बजावणारी ताकद आहे. आजच्या भारतीय समाजात तंत्रज्ञानाची झपाट्याने झालेली वाढ, शहरीकरण, स्पर्धात्मक शिक्षणपद्धती, बदलती कुटुंबव्यवस्था आणि सामाजिक माध्यमांचा प्रभाव यामुळे व्यक्ती-व्यक्तींमधील संवाद व संबंधांमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर भावनिक बुद्धिमत्तेचा अभाव विविध सामाजिक समस्यांना मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत ठरत आहे. जसे की तणाव, नैराश्य, कौटुंबिक वाद, कार्यक्षेत्रातील संघर्ष, शालेय हिंसा इ. प्रस्तुत संशोधन पेपरमध्ये भावनिक बुद्धिमत्तेची संकल्पना, तिचे घटक, भारतीय समाजातील सद्यस्थिती, अभावाची कारणे, परिणाम आणि उपाययोजना यांचा सैद्धांतिक व विश्लेषणात्मक अभ्यास करण्यात आला आहे.

प्रस्तावना:

मानव हा सामाजिक प्राणी आहे. त्याच्या जीवनात भावना, संवेदना आणि सामाजिक संबंध यांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. बुद्धिमत्ता व्यक्तीची बौद्धिक क्षमता दर्शवते; परंतु जीवनातील यश केवळ बौद्धिक क्षमतेवर अवलंबून नसते. व्यक्तीचे वर्तन, निर्णयक्षमता, नेतृत्व, समायोजन, नातेसंबंध यांवर भावनिक बुद्धिमत्तेचा मोठा प्रभाव असतो.

आधुनिक मानसशास्त्रात भावनिक बुद्धिमत्ता ही संकल्पना २० व्या शतकाच्या उत्तरार्धात विशेष चर्चेत आली. भारतीय समाजातही भावनिक बुद्धिमत्ता या संकल्पनेची आवश्यकता वाढत आहे. मात्र प्रत्यक्ष जीवनात तिचा अभाव प्रखरतेने जाणवतो.

भावनिक बुद्धिमत्तेची संकल्पना:

भावनिक बुद्धिमत्ता म्हणजे व्यक्तीची स्वतःच्या व इतरांच्या भावना समजून घेण्याची, त्यांचे योग्य व्यवस्थापन करण्याची आणि सामाजिक जीवनात संतुलन राखण्याची क्षमता असणे महत्त्वाचे आहे. ही केवळ भावनिक प्रतिक्रिया नसून एक जागरूक, नियंत्रित आणि सकारात्मक प्रतिसाद देण्याची प्रक्रिया आहे.

स्वतःच्या भावना ओळखणे म्हणजे आपण सध्या कोणती भावना अनुभवत आहोत त्या मध्ये महत्त्वाचे म्हणजे राग, आनंद, दुःख, भीती, मत्सर, तणाव इ. गोष्टींची याची स्पष्ट जाणीव असणे. अनेक वेळा व्यक्ती रागावलेली असते, पण तिला त्या रागाचे मूळ कारण समजत नाही. स्व जाणीव असलेली व्यक्ती आपल्या भावनांचे निरीक्षण करते. ती “मी का रागावलो?”, “मला का दुःख झाले?” असे प्रश्न

स्वतःला विचारते म्हणजेच तुमच्या भावनिक बुद्धिमत्ता समजते.

भावना दडपून ठेवणे किंवा अतिप्रदर्शन करणे दोन्ही हानिकारक असते. योग्य प्रकारे भावना व्यक्त करणे म्हणजे संतुलित आणि सभ्य पद्धतीने आपले मत व भावना मांडणे. राग आला तर हिंसक होणे योग्य नाही; पण शांतपणे आपली नाराजी व्यक्त करणे योग्य आहे. दुःख वाटल्यास ते विश्वासू व्यक्तीसमोर व्यक्त करणे मानसिक आरोग्यासाठी चांगले असते. सहानुभूती म्हणजे इतरांच्या भावनांना समजून घेण्याची आणि त्यांच्याशी संवेदनशीलतेने वागण्याची क्षमता असणे गरजेचे आहे.

स्वतःच्या भावना ओळखणे:

स्वतःच्या भावना ओळखणे ही भावनिक बुद्धिमत्तेची पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची पायरी आहे. स्व-जाणीव म्हणजे व्यक्तीला आपल्या भावनिक स्थितीची स्पष्ट जाणीव असणे. मनुष्याच्या जीवनात अनेक प्रकारच्या भावना निर्माण होतात—आनंद, दुःख, राग, भीती, मत्सर, चिंता इत्यादी. या भावना नैसर्गिक असल्या तरी त्या योग्य प्रकारे ओळखणे आणि समजून घेणे आवश्यक असते.

स्व-जाणीव असलेली व्यक्ती आपल्या भावनांचे निरीक्षण करते आणि त्या भावनांचे कारण शोधण्याचा प्रयत्न करते. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीला अचानक राग येतो; परंतु स्व-जाणीव असलेली व्यक्ती स्वतःला प्रश्न विचारते—“मला राग का आला?”, “या परिस्थितीत माझी प्रतिक्रिया योग्य आहे का?” अशा प्रकारे विचार केल्यामुळे व्यक्ती आपले वर्तन नियंत्रित करू शकते. स्व-जाणीव व्यक्तीचा आत्मविश्वास वाढवते आणि तिला स्वतःच्या ताकदी व मर्यादा समजण्यास मदत करते. त्यामुळे निर्णयप्रक्रिया अधिक परिणामकारक होते.

भावना योग्य प्रकारे व्यक्त करणे:

भावना ओळखल्यानंतर त्यांना योग्य प्रकारे व्यक्त करणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. भावना दडपून ठेवणे किंवा अतिरेकाने व्यक्त करणे या दोन्ही गोष्टी व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्यासाठी हानिकारक असतात. त्यामुळे संतुलित आणि सभ्य पद्धतीने भावना व्यक्त करणे आवश्यक असते.

योग्य भावनिक अभिव्यक्तीमुळे व्यक्तीचे नातेसंबंध अधिक दृढ होतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीला कोणाच्या वागण्यामुळे दुःख झाले असेल तर ती व्यक्ती शांतपणे आपली भावना व्यक्त करू शकते. परंतु जर ती व्यक्ती रागाच्या भरात कठोर शब्द वापरली तर नातेसंबंध बिघडू शकतात. भावना योग्य प्रकारे व्यक्त करण्याची क्षमता व्यक्तीच्या संवाद कौशल्याला बळकटी देते. त्यामुळे समाजात परस्पर समज आणि सहकार्य वाढते.

इतरांच्या भावनांची जाणीव ठेवणे:

सहानुभूती ही भावनिक बुद्धिमत्तेची एक अत्यंत महत्त्वाची बाजू आहे. याचा अर्थ इतरांच्या भावनांची जाणीव ठेवणे आणि त्यांच्या परिस्थितीला समजून घेणे असा होतो. सहानुभूती असलेली व्यक्ती इतरांच्या दुःखात सहभागी होते आणि त्यांना मानसिक आधार देण्याचा प्रयत्न करते. उदाहरणार्थ, एखादा विद्यार्थी परीक्षेत अपयशी ठरला असेल तर सहानुभूती असलेली व्यक्ती त्याला दोष देण्याऐवजी त्याची परिस्थिती समजून घेते आणि त्याला प्रोत्साहन देते.

सामाजिक परिस्थितीत समतोल राखणे:

भावनिक बुद्धिमत्तेचा आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे विविध सामाजिक परिस्थितींमध्ये समतोल राखण्याची क्षमता. समाजात व्यक्तीला अनेक प्रकारच्या

परिस्थितींना सामोरे जावे लागते—कौटुंबिक समस्या, कार्यक्षेत्रातील तणाव, मित्रांमधील मतभेद इत्यादी.

अशा परिस्थितीत संयम राखणे आणि शांतपणे समस्येचे निराकरण करणे ही भावनिक बुद्धिमत्तेची खूण आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या कार्यस्थळी सहकाऱ्यांमध्ये वाद झाला असेल तर भावनिकदृष्ट्या परिपक्व व्यक्ती त्या वादाला वाढवण्याऐवजी संवादाद्वारे तो सोडवण्याचा प्रयत्न करते. सामाजिक समतोल राखण्याची क्षमता व्यक्तीला समाजात आदर व प्रतिष्ठा मिळवून देते. तसेच ती व्यक्ती प्रभावी नेतृत्व करू शकते.

आजच्या भारतीय समाजातील भावनिक बुद्धिमत्तेची स्थिती:

आजच्या भारतीय समाजात सामाजिक, आर्थिक आणि तांत्रिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर बदल होत आहेत. तंत्रज्ञानाची प्रगती, शहरीकरण, स्पर्धात्मक जीवनशैली आणि बदलती कुटुंबव्यवस्था यामुळे मानवी जीवन अधिक वेगवान झाले आहे. या बदलांचा परिणाम मानवी भावना, नातेसंबंध आणि सामाजिक संवादावरही दिसून येतो. त्यामुळे भावनिक बुद्धिमत्तेची गरज पूर्वीपेक्षा अधिक वाढली असली तरी प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी तिचा अभाव जाणवतो.

शिक्षण क्षेत्रातील स्थिती:

भारतातील शिक्षणव्यवस्था प्रामुख्याने गुण आणि स्पर्धेवर आधारित आहे. विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक विकासावर भर दिला जातो; परंतु त्यांच्या भावनिक विकासाकडे तुलनेने कमी लक्ष दिले जाते. शाळा व महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना ताण, स्पर्धा आणि अपेक्षांचा सामना करावा लागतो. अनेक वेळा अपयशामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्य, चिंता आणि आत्मविश्वासाचा अभाव निर्माण होतो. त्यामुळे

शिक्षण क्षेत्रात भावनिक बुद्धिमत्तेचा विकास करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

कुटुंबव्यवस्थेतील बदल:

पूर्वी भारतीय समाजात संयुक्त कुटुंब पद्धती प्रचलित होती. कुटुंबातील सदस्य एकमेकांच्या भावना समजून घेत आणि परस्पर सहकार्य करत असत. परंतु आधुनिक काळात लहान (न्यूक्लियर) कुटुंब पद्धती वाढली आहे. पालक दोघेही नोकरी करत असल्यामुळे मुलांसोबत संवादासाठी वेळ कमी मिळतो. यामुळे मुलांमध्ये भावनिक असुरक्षितता आणि एकाकीपणा वाढण्याची शक्यता असते.

सोशल मीडियाचा प्रभाव:

स्मार्टफोन आणि इंटरनेटच्या वाढत्या वापरामुळे सोशल मीडिया आजच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. सोशल मीडिया लोकांना संवादासाठी नवीन व्यासपीठ उपलब्ध करून देतो; परंतु त्याचे काही नकारात्मक परिणामही दिसून येतात. अनेक वेळा आभासी जगातील तुलना, टीका, ट्रोलिंग आणि आक्रमक भाषा यामुळे व्यक्तीच्या भावनिक संतुलनावर परिणाम होतो. प्रत्यक्ष संवाद कमी झाल्यामुळे मानवी संबंधांमध्येही दुरावा निर्माण होऊ शकतो.

कार्यक्षेत्रातील ताणतणाव:

आजच्या स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्थेत कार्यक्षेत्रातील अपेक्षा आणि जबाबदाऱ्या वाढल्या आहेत. वेळेची मर्यादा, कामाचा ताण आणि स्पर्धा यामुळे अनेक कर्मचारी मानसिक तणाव अनुभवतात. अशा परिस्थितीत भावनिक बुद्धिमत्ता व्यक्तीला तणावावर नियंत्रण ठेवण्यास आणि सहकाऱ्यांशी समन्वय साधण्यास मदत करते.

सामाजिक संबंधांतील बदल:

आधुनिक जीवनशैलीमुळे व्यक्ती अधिक व्यस्त झाली आहे. त्यामुळे मित्र, शेजारी आणि समाजातील इतर लोकांशी प्रत्यक्ष संवाद कमी होत चालला आहे. अनेक ठिकाणी असहिष्णुता, मतभेद आणि सामाजिक तणाव वाढताना दिसतो. यामुळे समाजात सहानुभूती आणि समन्वयाची गरज अधिक जाणवते.

भावनिक बुद्धिमत्तेच्या अभावाची कारणे व परिणाम:

आजच्या आधुनिक आणि वेगवान जीवनशैलीत अनेक सामाजिक, आर्थिक आणि तांत्रिक बदल झाले आहेत. या बदलांचा परिणाम मानवी विचारसरणी, भावना आणि वर्तनावर दिसून येतो. भावनिक बुद्धिमत्ता ही व्यक्तीच्या संतुलित जीवनासाठी अत्यंत आवश्यक असली तरी समाजात अनेक ठिकाणी तिचा अभाव आढळतो. या अभावामागील काही महत्त्वाची कारणे आणि त्याचे परिणाम पुढीलप्रमाणे आहेत.

भावनिक बुद्धिमत्तेच्या अभावाची कारणे:

भारतातील शिक्षणव्यवस्था प्रामुख्याने गुण, परीक्षा आणि स्पर्धेवर आधारित आहे. विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक विकासावर भर दिला जातो; परंतु त्यांच्या भावनिक विकासाकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही. परिणामी विद्यार्थ्यांना तणाव, अपयश आणि सामाजिक परिस्थिती हाताळण्याची योग्य क्षमता विकसित होत नाही. पूर्वी संयुक्त कुटुंब पद्धतीमुळे मुलांना विविध अनुभव मिळत आणि कुटुंबातील सदस्यांमध्ये भावनिक आधार मिळत असे. परंतु आज लहान कुटुंब पद्धती वाढल्यामुळे मुलांमध्ये भावनिक संवाद कमी झाला आहे. पालकांच्या व्यस्त जीवनशैलीमुळे मुलांना पुरेसा वेळ आणि मार्गदर्शन मिळत नाही. स्मार्टफोन, इंटरनेट आणि सोशल मीडिया यांचा वापर अत्यधिक

प्रमाणात वाढला आहे. यामुळे प्रत्यक्ष संवाद कमी झाला आहे. आभासी जगातील तुलना, टीका आणि नकारात्मक प्रतिक्रिया यामुळे व्यक्तीच्या भावनिक संतुलनावर परिणाम होतो.

आधुनिक समाजात यश, पैसा आणि प्रतिष्ठा यांना अधिक महत्त्व दिले जाते. त्यामुळे व्यक्तींमध्ये स्पर्धा आणि तणाव वाढतो. या परिस्थितीत अनेक वेळा व्यक्ती भावनिक संतुलन गमावते. भारतीय समाजात मानसिक आरोग्याविषयी जागरूकता तुलनेने कमी आहे. अनेक वेळा लोक तणाव, चिंता किंवा नैराश्य यांसारख्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे भावनिक संतुलन बिघडते.

भावनिक बुद्धिमत्तेच्या अभावाचे परिणाम:

भावनिक बुद्धिमत्तेचा अभाव असल्यास व्यक्तीला स्वतःच्या भावनांवर नियंत्रण ठेवणे कठीण जाते. त्यामुळे तणाव, चिंता, नैराश्य आणि आत्मविश्वासाचा अभाव निर्माण होतो. भावनिक समज आणि सहानुभूती नसल्यामुळे कुटुंबातील सदस्यांमध्ये मतभेद आणि वाद वाढतात. यामुळे कुटुंबातील संबंध कमकुवत होतात. भावनिक बुद्धिमत्तेचा अभाव असलेल्या व्यक्तींना इतरांशी संवाद साधणे किंवा सहकार्य करणे कठीण जाते. त्यामुळे समाजात मतभेद, असहिष्णुता आणि संघर्ष वाढण्याची शक्यता असते.

कार्यक्षेत्रात सहकार्य, संवाद आणि संघभावना महत्त्वाची असते. भावनिक बुद्धिमत्तेचा अभाव असल्यास सहकाऱ्यांमध्ये मतभेद वाढतात आणि कार्यक्षमता कमी होते. भावनिक संतुलन नसल्यामुळे मानसिक तणाव वाढतो. दीर्घकाळ तणाव राहिल्यास नैराश्य आणि इतर मानसिक समस्या निर्माण होऊ शकतात.

भावनिक बुद्धिमत्तेच्या अभावावर उपाययोजना:

आजच्या भारतीय समाजात भावनिक बुद्धिमत्तेचा अभाव ही एक गंभीर सामाजिक व मानसिक समस्या बनत आहे. तणाव, स्पर्धा, तंत्रज्ञानाचा अतिरेक आणि बदलती जीवनशैली यामुळे व्यक्तींच्या भावनिक संतुलनावर परिणाम होत आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी कुटुंब, शिक्षणसंस्था, समाज आणि शासन या सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. खालील उपाययोजना या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरू शकतात.

शिक्षण व्यवस्थेत भावनिक शिक्षणाचा समावेश होणे गरजेचे आहे, शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक विकासाबरोबरच भावनिक विकासालाही महत्त्व दिले पाहिजे. अभ्यासक्रमात जीवनकौशल्य, मूल्यशिक्षण आणि व्यक्तिमत्त्व विकास यांसारख्या विषयांचा समावेश करणे आवश्यक आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास, सहकार्य आणि सहानुभूती विकसित होऊ शकते.

भावनिक बुद्धिमत्तेच्या अभावावर उपाययोजना करताना हे पण लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे, कुटुंब हे व्यक्तींच्या भावनिक विकासाचे पहिले केंद्र असते. त्यामुळे पालकांनी मुलांशी नियमित संवाद साधणे, त्यांच्या भावना समजून घेणे आणि त्यांना योग्य मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. तसेच योग, ध्यान आणि मानसिक आरोग्य कार्यक्रम योग, ध्यान आणि प्राणायाम यांसारख्या पद्धती मन शांत ठेवण्यास आणि भावनांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत करतात. त्यामुळे शाळा, महाविद्यालये आणि कार्यक्षेत्रांमध्ये अशा कार्यक्रमांचे आयोजन करणे आवश्यक आहे. याचे फायदे म्हणजे तणाव कमी होतो व एकाग्रता वाढते तसेच मानसिक संतुलन राखण्यास मदत होते.

आजच्या काळात सोशल मीडियाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. परंतु त्याचा अतिरेक व्यक्तींच्या

भावनिक जीवनावर नकारात्मक परिणाम करू शकतो. त्यामुळे सोशल मीडियाचा मर्यादित आणि सकारात्मक वापर करणे आवश्यक आहे. यावर विचार करणे गरजेचे आहे व आपल्यातील नकारात्मक सामग्रीपासून दूर राहणे हे योग्य उपाय आहे.

समुपदेशन आणि मानसिक आरोग्य सेवा हि भावनिक समस्या किंवा तणाव असल्यास समुपदेशन घेणे अत्यंत उपयुक्त ठरते. शाळा, महाविद्यालये आणि कार्यक्षेत्रांमध्ये समुपदेशन केंद्रे उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. समाजात जागरूकता निर्माण करणे म्हणजे भावनिक बुद्धिमत्तेचे महत्त्व समाजात व्यापकपणे पोहोचवणे आवश्यक आहे. यासाठी विविध कार्यक्रम, कार्यशाळा आणि जनजागृती मोहिमा आयोजित केल्या जाऊ शकतात.

निष्कर्ष:

सदर संशोधनातून असे स्पष्ट होते की भावनिक बुद्धिमत्ता ही मानवी जीवनातील अत्यंत महत्त्वाची क्षमता आहे. व्यक्तींच्या वैयक्तिक, सामाजिक आणि व्यावसायिक जीवनातील यश मोठ्या प्रमाणात भावनिक संतुलनावर अवलंबून असते. आधुनिक भारतीय समाजात तांत्रिक प्रगती, शहरीकरण, स्पर्धात्मक शिक्षणपद्धती, बदलती कुटुंबव्यवस्था आणि सोशल मीडियाचा वाढता प्रभाव यामुळे मानवी जीवनशैलीत मोठे बदल झाले आहेत. या बदलांमुळे व्यक्तींमधील संवाद, सहानुभूती आणि सामाजिक समन्वय कमी होत असल्याचे दिसून येते.

संशोधनातून हेही दिसून येते की भावनिक बुद्धिमत्तेचा अभाव विविध सामाजिक समस्यांना कारणीभूत ठरत आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये वाढता तणाव व नैराश्य, कौटुंबिक मतभेद, कार्यक्षेत्रातील संघर्ष, सामाजिक असहिष्णुता आणि मानसिक आरोग्याच्या समस्या या सर्व गोष्टी त्याची लक्षणे आहेत. विशेषतः शिक्षणपद्धतीतील

स्पर्धात्मकता, कुटुंबातील संवादाचा अभाव, तंत्रज्ञानाचा अतिरेक आणि मानसिक आरोग्याविषयी कमी जागरूकता ही या समस्येची प्रमुख कारणे आहेत.

या पार्श्वभूमीवर भावनिक बुद्धिमत्तेचा विकास करणे अत्यंत आवश्यक आहे. शिक्षण व्यवस्थेत जीवनकौशल्य आणि भावनिक शिक्षणाचा समावेश करणे, कुटुंबात सकारात्मक संवाद वाढवणे, योग व ध्यानासारख्या मानसिक आरोग्यवर्धक उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे, तसेच समाजात मानसिक आरोग्याविषयी जागरूकता निर्माण करणे या उपाययोजना प्रभावी ठरू शकतात.

अशा प्रकारे भावनिक बुद्धिमत्तेचा विकास केल्यास व्यक्ती अधिक संवेदनशील, समंजस आणि संतुलित बनू

शकते. यामुळे केवळ व्यक्तीचा नव्हे तर संपूर्ण समाजाचा सर्वांगीण आणि सुसंवादी विकास साध्य होऊ शकतो.

संदर्भसूची:

1. Goleman, Daniel. *Emotional Intelligence*.
2. Salovey, P., & Mayer, J. D. Research Articles on EI.
3. भारतीय शिक्षणविषयक अहवाल.
4. विविध मानसशास्त्रीय जर्नल लेख.
5. मानसशास्त्र परिचय – महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.